

DOI:

Формування орфоепічної грамотності в іноземних здобувачів освіти в процесі вивчення української мови як іноземної

*Приблуда Л. М., к. філол. наук, доцент
Національний університет харчових технологій*

Вивчення української мови як іноземної належить до важливих питань сучасної освіти й пов'язане на початковому етапі з низкою труднощів, які має подолати здобувач-іноземець під час її вивчення. Так, здобувачі-іноземці, як вихідці з різних країн світу, мають уже сформовану артикуляційну базу – дію мовного апарата, унаслідок роботи якого утворюються членороздільні звуки та який забезпечує виразність мовлення. У зв'язку з цим певні мовленнєві навички, що розробляються на мовному ґрунті української мови, виробляються в здобувачів неоднаково, а комусь для їх засвоєння потрібно ще й значно більше часу.

Значну проблему становить формування орфоепічних умінь і навичок, адже для їх засвоєння потрібно зрозуміти особливості звукової структури української мови, зокрема утворення голосних, приголосних звуків – м'яких, твердих, свистячих, шиплячих та ін., усвідомити її фонетичні особливості, правильну вимову звуків, складів, слів. Іноземні здобувачі освіти досить повільно опановують орфоепічні правила української мови.

З-поміж найголовніших правил, що стосуються вимови голосних і приголосних звуків, звукосполучень, а також деяких важливих граматичних норм виокремлюємо такі:

- вимова наголошених та ненаголошених голосних, зокрема нескладового звука [y], напр.: *симптом, вчора, завтра*;
- вимова дзвінких приголосних звуків перед глухими, напр.: *зітхати, розсипка, розпорядження*;
- вимова шиплячих звуків, напр.: *щастя, щирий, чайник*;
- вимова приголосних звуків перед йотованими я, ю, є за відсутності звука [j] в словах, у яких є апостроф, напр.: *комп'ютер, дев'ять, пам'ять*;
- вимова проривного звука [r], напр.: *грунт, татунок, гречний*;
- вимова приголосного звука [g], напр.: *гранула, говіркий, гора*;
- вимова африкатів [дж], [дз], напр.: *дзвінкий, дзвін, джинси*;
- вимова твердих губних приголосних [б], [в], [м], [н], [ф] у кінці слів, напр.: *симптом, вісім, кров*;
- вимова твердого [р] у кінці слова та складу, напр.: *тепер, характер, цукор*;
- вимова твердих приголосних звуків перед голосним звуком [e], напр.: *серце, ребро, дерево*;

- пом'якшена вимова приголосних звуків перед голосним звуком [i], напр.: *біль, кістка, дім*;

- вимова приголосних звуків перед голосним звуком [u], напр.: *дитина, родина, машина*;

- вимова пом'якшених приголосних звуків [з'], [с'] перед напівпом'якшеними губними приголосними звуками, напр.: *світ, звір, свідоцтво*;

- вимова пом'якшеного приголосного звука [с'] перед м'якими зубними приголосними, напр.: *місці, кріслі*;

- правильне наголошування слів, напр.: *гуртожиток, спина, асиметрія*.

Для того, щоб забезпечити опанування орфоепічних навичок, необхідно розробити систему завдань різного характеру, спрямованих на таке:

- артикуляційне тренування органів мовлення, що дало б змогу розвивати їхню пластичність;

- сприйняття звуків на слух з опорою на зір;

- вимова звуків на його слуховий образ;

- самостійне відтворення звуків з опорою на зір;

- читання, написання букв, що відповідають відповідним звукам.

Увесь процес загалом, який спрямований на формування орфоепічних умінь і навичок, потрібно спрямувати на активну вимову та слухання мовних тих чи тих одиниць, розуміння слів та словосполучень в усному та писемному мовленні, а також на постійне зіставлення власної вимови з орфоепічними нормами української мови. Так, з-поміж методів засвоєння орфоепічних норм української мови найбільш продуктивним є метод спостереження. Постать самого викладача з української мови як іноземної тут відіграє надзвичайно важливу роль, адже він має бути прикладом мовної та мовленнєвої поведінки: бездоганне інтонування, поставлений голос тощо.

Надзвичайно важливими для засвоєння орфоепічних навичок є виконання системи вправ – навчальних завдань для закріплення теоретичного блоку. Найпоширенішими є такі:

- прослуховування та вимова звуків;

- правильна вимова пропонованих слів;

- називання звуків у словах та визначення їх кількості;

- характеристика звуків;

- складання слів з окремих букв;

- правильна вимова прийменників зі словами;

- правильна вимова слів із поясненням особливостей їхньої вимови;

- вправи на наголос, його розстановку в словах.

Отже, основною метою навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» є формування, удосконалення вмінь та навичок писемного й

усного мовлення, що потрібні для використання в навчальній та професійній діяльності, побутовій сфері. Вивчення курсу дає змогу іноземним здобувачам освіти навчитися читати, працювати з різноманітними писемними текстами, вільно будувати як усні, так і писемні висловлення.

Пропонована система вправ сприятиме формуванню орфографічної грамотності здобувачів-іноземців, прищепленню їм навичок правильної літературної вимови слів української мови, словосполучень, речень як більш складних синтаксичних конструкцій.